

Bővíthető, moduláris rendszerű emelőasztalok kialakítása és tervezése

A piac igényeinek gyors és optimális gyártási költséggel kialakítható ollós emelőasztalok tervezésének egyik lehetséges módja az alábbiakban leírtak szerint végezhető el. Az igények között szereplő követelmények általában az alábbiak lehetnek:

- asztalméret
- teherbírás
- emelőmagasság
- anyagminőség.

A témával kapcsolatosan egyetemi tanárok és két fejlesztő munkatársunk cikket jelentettek meg a „Gép” című szakmai folyóirat 2019/2. számában „EMELŐASZTAL TERVEZÉSE, BASIC ENGINEERING” címmel.

A tervezés és méretezés alkalmazott lépéseit az alábbiakban közlöm.

1. Piackutatás, ipari trendek bemutatása

Számos munkaterületen fix emelőasztalokat alkalmaznak napjainkban. Ezek állhatnak szabadon, de részben akár berendezésekbe vagy gödrökbe is beépíthetők. Az emelőasztalokon belül megkülönböztetünk mobil emelőasztalos kocsikat, melyek erős alsó vázzal, valamint műanyagból vagy tömörgumiból készült görgőkkel rendelkeznek. A beálló görgők kettős fékkel vannak ellátva a biztonságos rögzítés érdekében. Az emelőasztalos kocsik területén is, úgymint a fix emelőasztalok esetére, különböző méretek és kivitelek választhatók függően a szükséges teherbírástól és a tároló felület szükséges méretétől.

A jelenleg piacon kapható (fix) emelőasztalok típusai, szerkezeti kialakításai, méretek, teherbírások plusz opciók (moduláris elemként beépíthető funkciókra kiemelt lehetőséget mutatva) az alábbiakban felsorolt kivitelekben jelennek meg:

- egy ollós kivitel,
- vertikális dupla-, tripla- vagy négy ollós kivitel,
- horizontális dupla ollós kivitel és
- lapos (szuperlapos) kivitel.

Ezen emelőasztalok alapkivitelben standard asztallappal rendelkeznek, de elérhető olyan verziójuk, mely II- vagy E-profilú asztallappal s a rakodást megkönnyítő kiegészítő rámpával felszerelt. Továbbá kiegészítők széles választéka áll rendelkezésre (pl. felhajtóék, ütközők, korlát, lábkapcsoló, emelőszem, forgózsámoly, forgó asztallap, görgős pálya, rámpa, stb.), és szükség esetén extrém igénybevételhez kialakított emelőasztal gyártása is lehetséges.

Emelőasztal jellemzők:

- EN 1570 szerinti kivitel.
- Becsípődés elleni védelem.
- Stabil, lapos padlólemez.
- Megerősített peremprofilú asztal.
- Masszív acél ollók.
- Körkörös biztonsági kapcsolóléc.
- Kitémasztások a biztonságos karbantartáshoz.
- Túlterhelés elleni védelem.
- Tömlőszakadási biztonsági szelep.
- Keménykrómozott henger és dugattyúrúd.
- Élettartam-kenéssel ellátott, karbantartásmentes csapágyak.
- Külső meghajtó egység (lapos kivitel esetére).
- Alacsony zajszintű hidraulika egység beépített biztonsági szeleppel a szabályozható süllyesztési sebesség érdekében. Az emelőasztal hidraulika aggregát zajszintje: 52 dB.
- Vezérlését tekintve: elektromos, elektrohidraulikus, hidraulikus.
- Kialakításuk szerint a padlóra vagy a padlóba süllyesztve egyaránt telepíthetők.
- Védelem: IP 65.
- Az emelőasztal hidraulika aggregát zajszintje: 52 dB.
- Alapkivitel:
 - o Tartozék 24 V-os távkapcsoló nyomógombokkal és vészleállítóval.
 - o Leszerelhető emelőszemek az egyszerű szállítás, kezelés érdekében.

A dokumentum 1.sz. melléklete a piacon általában fellelhető fix emelőasztalokat és jellemző főbb paramétereit tartalmazza.

1.1 Kialakítás szerinti csoportosítás

1.1.1 Egy ollós emelőasztal

1. ábra Egy ollós emelőasztal sematikus ábra standard és U-profilú asztallap verziókkal

Az 1. ábra az egy ollós emelőasztal sematikus képét mutatja. A piacon lévő termékek általában standard asztallap kialakításúak, de ha a helyzet megkívánja, U-profilú asztallappal felszerelt változat is elérhető. Helytakarékos megoldásként a padlózatba is süllyeszthető a telepítés során.

Jellemző geometriai méretek:

A - emelőasztal alapmagasság (zárt állapotban) [mm]

H - teljes magasság [mm]

(H - A) - emelési magasság [mm]

B - asztal hossza [mm]

C - standard asztal szélesség [mm]

D - U-profilú asztal szélesség [mm]

D₂ - U-profilú asztal U kivágás szélesség [mm]

A piackutatás során összegezett egyollós emelőasztalok jellemző paraméterei (szerkezet geometriája, teherbírás, emelési magasság és idő, motor teljesítmény, összsúly) az alábbiak szerint változnak:

<i>1 ollós emelőasztal</i>	<i>Standard asztallappal</i>	<i>U-profilu asztallappal</i>
Teherbírás [kg]	500 -10000	600 - 2000
A - teljes magasság [mm]	160 - 2500	630 - 800
(H - A) - emelési magasság [mm]	500 - 4000	550 - 700
B - asztal hossz [mm]	800 - 5600	1200 - 1500
C - asztal szélesség [mm]	600 - 2400	-
D - asztal szélesség [mm]	-	1085 -1200
D2 - asztal kivágás [mm]	-	585 - 700
Emelési idő [s]	8 - 95	12 - 16
Motorteljesítmény [kW]	0,37 - 24	0,75-1,1
Súly [kg]	95 - 2900	210 - 350

1.1.2 Vertikális dupla-tripla-négy ollós emelőasztal

Több ollós szerkezet egymás fölé történő építésével nagyobb emelési magasság érhető el. Ezek a vertikális, dupla-tripla és négy ollós emelőasztalok felhasználhatók, mint szerelőlift, mozgássérült lift, munkaasztal vagy munkadarab adagoló. Többféle változata elérhető, úgymint az emelési magasság, teherbírás, asztalméretet tekintve.

A padlóra vagy a padlóba süllyesztve egyaránt telepíthetők.

Az 2. ábra a vertikális dupla- és tripla ollós emelőasztal sematikus képét szemlélteti. A piacon lévő termékek standard asztallap kialakításúak.

Jellemző geometriai méretek:

A - emelőasztal alapmagasság (zárt állapotban) [mm]

H - teljes magasság [mm]

(H - A) - emelési magasság [mm]

B - asztal hossza [mm]

C - asztal szélesség [mm]

Vertikális két ollós

Vertikális három ollós

Standard asztallap

2. ábra Vertikális két-három ollós emelőasztal sematikus ábra standard asztallap kialakítással

A piackutatás során összegezett vertikális két-három vagy négy ollós emelőasztalok jellemző paraméterei (szerkezet geometriája, teherbírás, emelési magasság és idő, motor teljesítmény, összsúly) az alábbi tartományok szerint változnak:

Vertikális emelőasztal	2 ollós	3 ollós	4 ollós
Teherbírás [kg]	200 - 6000	1000 - 4000	800
A - teljes magasság [mm]	200 - 3600	500 - 1000	706

(H - A) - emelési magasság [mm]	500 - 6000	470 - 6000	3504
B - asztal hossz [mm]	700 - 6000	1300 - 2000	1700
C - asztal szélesség [mm]	600 - 2500	800 - 1200	1600
Emelési idő [s]	12 - 155	40 - 104	-
Motorteljesítmény [kW]	0,37 - 24	1,5 - 5,5	2,2
Súly [kg]	120 - 3680	450 - 2800	858

1.1.3 Horizontális dupla ollós emelőasztal

A duplaollós horizontális emelőasztal két olló összeépítésével jön létre, mely hosszú és nehéz áruk emelésére alkalmas. A piacon kapható emelőasztalok elsősorban dupla ollós kivitelűek, standard asztallappal felszerelve (ld. 3. ábra), de egyéni igény esetén tripla ollós kialakításban is elérhetőek.

Standard asztallap)

3. ábra Horizontális dupla ollós emelőasztal képe standard asztallap mellett

Jellemző geometriai méretek:

A - emelőasztal alapmagasság (zárt állapotban) [mm]

H - teljes magasság [mm]

(H – A) — emelési magasság [mm]
B - asztal hossza [mm]
C - asztal szélesség [mm]

A piackutatás során összegezett horizontális dupla ollós emelőasztalok jellemző paraméterei (kialakítás geometriája, teherbírás, emelési magasság és idő, motor teljesítmény, összsúly) az alábbiak szerint változnak:

	<i>Horizontális 2 ollós emelőasztal</i>
Teherbírás [kg]	1000 - 10000
A - teljes magasság [mm]	180 - 1950
(H - A) - emelési magasság [mm]	205 - 2000
B - asztal hossz [mm]	1350 - 6200
C - asztal szélesség [mm]	600 - 2000
Emelési idő [s]	15 - 75
Motorteljesítmény [kW]	0,37-4,6
Súly [kg]	210 - 3240

1.1.4 Lapos egy ollós emelőasztal

A lapos emelőasztalok esetén az aggregát nem a szerkezetbe szerelve, hanem attól külön található, így (szuper) lapos kivitel érhető el ez által. Így az emelőasztal talajba süllyesztése nélkül is megoldható a raklapemelővel történő kiszolgálásuk. Asztallapot tekintve standard, U- és E- profilú kivitelben is elérhetőek.

Jellemző geometriai méretek:

A - emelőasztal alapmagasság (zárt állapotban) [mm]
H - teljes magasság [mm]
(H - A) - emelési magasság [mm]
B - asztal hossza [mm]
C - standard asztal szélesség [mm]
D - U/E-profilú asztal szélesség [mm]
D2 - U/E-profilú asztal kivágás szélesség [mm]
E - E-profilú asztal középső villa szélessége [mm]

A 4. ábra a lapos emelőasztal sematikus képét szemlélteti.

4. ábra Horizontális dupla ollós emelőasztal képe standard asztallap mellett

A piackutatás során összegezett lapos egy ollós emelőasztalok jellemző paraméterei az alábbiak szerint változnak:

<i>Lapos 1 ollós emelőasztal</i>	<i>Standard asztallappal</i>	<i>U-profilú asztallappal</i>	<i>E-profilú asztallappal</i>
Teherbírási [kg]	500 - 2000	500 - 2000	300 - 2000
A - teljes magasság [mm]	80 - 105	80 - 105	70 - 100
(H - A) - emelési magasság [mm]	720 - 870	720 - 970	720 - 970
B - asztal hossz [mm]	900 - 1600	1283 - 1600	1300 - 1450
C - asztal szélesség [mm]	600 - 1320	-	-
D - asztal szélesség [mm]	-	900 - 1200	900 - 1180
D ₂ - asztal kivágás [mm]	-	585	570
E - E-profil belső villaszélessége [mm]	-	-	185
Emelési idő [s]	12 - 42	12 - 42	13 - 30
Motorteljesítmény [kW]	0,48 - 24	0,48 - 24	0,75 - 1,1
Súly [kg]	180 - 401	185 - 530	220 - 350

1.2 Vezérlés szerinti osztályozás

Vezérlésüket tekintve megkülönböztetünk:

- manuális (kézi- vagy lábműködtetésű) hidraulikus emelőasztalt, ezek általában mobil görgős kivitelűek, s kisebb terhek mozgatására alkalmasak;
- elektrohidraulikus emelőasztalt, mely során a hidraulika rendszer beépített túlterhelés védelemmel van ellátva,
- elektromos emelőasztalt (elektromos emelő- és haladómotor), általában beépített töltőkészülékkel
 - o félelektromos (mobil) emelőasztal, mely manuálisan mozgatható és automatikusan emel.

Számos nagyobb kivitel elektrohidraulikus aggregáttal rendelkezik. A kisebb és könnyebb modellek között megtalálhatók hagyományos hidraulikával ellátott modellek a kézi beállítás érdekében. Az emelőasztalok területén minden hidraulikus rendszer bioolajat tartalmaz, és az optimális biztonság legszigorúbb szabványainak és követelményeinek felelnek meg.

Az elektromos emelőasztal kis karbantartás-igényű akkumulátorokkal rendelkezik, amelyek a beépített töltőkészüléknek köszönhetően bármely konnektorról feltölthetők.

1.3 Szerkezeti anyag szerinti értékelés

Az emelőasztal szerkezeti anyaga:

- talprész: acéllemez,
- masszív acél ollók,
- munkafelület:
 - o asztal kialakítása: festett acél, rozsdamentes acél, alumínium,
 - o felépítmény szerint: sima vagy cseppmintás, csúszásmentes, ESD-vel védett.

1.4 Alkalmazási területek feltételei

- *Gyógyszer-, élelmiszer és vegyipar:* horganyzott és rozsdamentes kivitel,
- *tűz- és robbanásveszélyes területekre:* ATEX szerinti robbanásvédett kivitel (robbanásvédett motor, teljes berendezés szikramentességének biztosítása, a berendezés antisztatikus tulajdonságainak egységes tervezése, stb.),
- *elektrotechnikai üzemek, műhelyek:* ESD (elektrostatic discharge) védelemmel ellátott munkalap a statikus kisülések megakadályozására (a munkalap gumiburkolattal van ellátva a statikus kisülések biztonságos elvezetése miatt - az asztalra szerelt földelő doboz segítségével, melyhez a dolgozó földelő karkötője is csatlakoztatva van).

2. Követelményjegyzék, igényjegyzék meghatározása

Milyen piaci igényeket szeretnék figyelembe venni, milyen gyártási kapacitás, szűk keresztmetszet áll fenn, milyen költségkeret áll rendelkezésre; a piac alapján ésszerű költségkeret határozható meg.

HOQ felállítása a műszaki paraméterek és piaci, gazdaságossági, gyártási követelmények összevetése.

3. Funkciókra bontás, az egyes részfunkcióhoz tartozó megoldási, variációs esetek összevetése

3.1 Asztallap kialakítása szerinti osztályozás

Megkülönböztetünk alapesetben standard, továbbá U- és E-profilú asztallapos emelőasztalokat:

5. ábra Asztal kivitelek

Asztallap funkcióját tekintve a standard asztallap feljárókkal kiegészítve bármely raklaptípus vagy különféle doboz mozgatására alkalmazható, míg U-profil esetére (feljárók nélkül) az U szarak közé állva valósítható meg a felrakodás (pl. targoncával). Ez utóbbi típus (mérete és alakja miatt) csak EUR-raklapokat tud felvenni (ellentétben a standard asztallappal).

Az emelőasztal alapjára/asztallapjára különböző felépítmények szerelhetők a további igényeknek megfelelően. Bővebben erről a 3.2 fejezetben olvashat.

Ezek lehetnek (a teljesség igénye nélkül):

- golyós betéttel ellátott lap,
- görgős felépítmény,
- forgatható asztallap,
- forgózámoly felépítmény,
- cseppmintás rakodófelületű asztallap,
- csúszásmentes emelőlap.

3.2 Emelőasztal tartozékok és felépítmények

Az asztal alapjára szerelhető tartozékok a szükséges rakodási műveletnek megfelelően tetszőlegesen cserélhetők, átszerelhetők, vagy egyszerűen az asztallap felületére helyezhetőek csavarokkal fixen rögzítve.

Kialakításukat és funkciójukat tekintve a felépítmények az alábbiak lehetnek:

- *golyós betéttel ellátott lap*: jellemzően tábla vagy lemezszerű sima, síkfelületű anyagok mozgatására (asztal alapjára csavarosán rögzíthető)

- *görgős felépítmény*: raklapok, különböző dobozok továbbítására (asztal alapjára csavarosán rögzíthető)

- *forgó asztallap*: asztallapra rögzíthető, becsípődés ellen beépített szenzor védi

- *forgósámoly felépítmény*: asztallapra helyezhető csavaros rögzítéssel vagy besüllyeszthető, forgatás kézi vagy gép meghajtással, forgatási tartomány: 360°, igény szerinti pozicionálással, reteszeléssel

- *cseppmintás rakodófelületű asztallap* a teher legurulásának megakadályozására, elsősorban kültéri használatra javasolt (asztal alapjára csavarosán rögzíthető)

- *csúszásmentes emelőlap alumínium rakodófelülettel* (asztal alapjára csavaroson rögzíthető)

- *rámpa*: az asztal hosszú és rövid oldalához helyezhető felhajtórámpa

- *emelőszem*: az emelőasztal szállítását könnyíti meg és teszi biztonságossá csavarozással rögzíthető

- *gurítható alváz*: kerekkel felszerelt alváz 2 beállós és 2 fix görgővel rendelkezik, az emelőasztal alá helyezendő

- *szállítható alváz*: a megemelt alváznak köszönhetően az emelőasztal targoncával vagy raklapemelővel is szállítható, emelőasztal alá helyezendő

- *sínen gurítható alváz*: sínhez kötött szállítórendszerhez adaptálható

- *szerelőnyílás*: a szerviz és karbantartási munkák megkönnyítésére lecsavarozható fedélnyílással

- *legurulás elleni védelem*: meggátolja a teher legurulását az asztalról, kétállású, használata esetén az asztal meg hosszabbítása szükséges

- *hidraulikus rakodófelület rögzítő*: aknában történő telepítés esetén alkalmazható, funkciója a rakodófelület akna oldalához való rögzítése

- *korlát*: középmerévíttel ellátott korlát, mely csavarozással rögzíthető az asztallapra

- *korlát ajtóval*: a magasban való biztonságot követelő műveletek elvégzéséhez, csavaros rögzítéssel

- *végállás kapcsoló*: az emelőasztal alvázára rögzíthető és funkcióját tekintve megállítja az asztalt a beállított magasságban

- *manuális/hidraulikus felhajtóék*: az emelőasztal és a pl. teherautó közötti rés áthidalására, kézi/hidraulikus működtetésű

manuális rögzítés/mozgatás [32]

hidraulikus mozgatás [33]

- *mechanikus ütköző*: beépítésük lehetővé teszi a teherautóval történő áthajtást az emelőasztalon, az emelőasztal alsó vázára oldalirányból rögzíthető

- *megerősített rakodófelület*: erősebb rakodófelület az emelőasztal alsó vázára oldalirányból rögzített fix mechanikus ütközőkkel
- *védőponyva / védőháló / védőharmónika*: asztal alsó váza alá helyezhető, védi a kezelőt az ollós szerkezet mozgó részeitől, védi az asztalt a mechanikus sérülésektől
- *lábkapcsoló*: használata közben kézzel is elvégezhető az operáció

[34]

- *különálló motor*: megkönnyíti az emelő szerviz és karbantartási munkákat

[35]

- *fotocella*: beépítésével a süllyesztés vagy az emelés automatikus

[36]

- *Szintező asztallap*: különböző munkafolyamatokhoz, melyeknél a vízszintezés különösen fontos, akár rezgésmentesítési funkcióval is
- *Munkasztallap*: különböző szerelési, hegesztési munkafolyamatokhoz alkalmazható kiegészítő lap

Basic 16

Furat átmérő	16 mm
Anyagvastagság	12 mm
Furattávolság	50 mm
Osztástávolság	50 mm
Oldalmagasság	50 mm
Asztalmagasság	850 mm

Professional 16

Furat átmérő	16 mm
Anyagvastagság	12 mm
Furattávolság	50 mm
Osztástávolság	50 mm
Oldalmagasság	100 mm
Asztalmagasság	850 mm

Professional Extreme 16

Furat átmérő	16 mm
Anyagvastagság	12 mm
Furattávolság	50 mm
Osztástávolság	50 mm
Oldalmagasság	100 mm
Asztalmagasság	850 mm

- *HD (heavy duty) kiegészítő:* nagy igénybevétel esetén javasolt (> 10.000 emelés/év), poros környezetben is használható

[37]

- *görgővezető sín:* megnövelt rakodófelület esetén javasolt a biztonságos üzemelés érdekében, az emelőasztal alsó vázkeretének belső felületére rögzíthető

[38]

4. Részegységek összekapcsolhatósága

Az asztal alapjára szerelhető tartozékok tetszőlegesen átszerelhetők, vagy egyszerűen az asztallap felületére helyezhetők a különböző csatlakozókkal fixen rögzítve, továbbá az elhelyezkedésüktől függően több asztallap egymás utáni összeszerelése is megvalósítható.

1. Szerszám nélkül:

- golyós rögzítőcsap / ball lock pin

- Tengelypeckek/Linch pins

- Rugós sasszeg, R rögzítő, rugós rögzítő, biztosító / Spring cotter pin, R clip, Clip

! Linch Pins, R-Clips, Spring or Roll Pins, Nappy Pins, or any other type of pin device that can spring or be knocked out should be avoided when used on lifting equipment or for securing of equipment or structure at height. Carefully assess all applications and follow OEM guidance.

- Fejes csapszeg sasszeg lyukkal/nélkül / Stud with/without head, pinhole

- Rugós csap / Spring pin
- Négyzetes kioldó/rögzítő elemek / Quarter release/fixing elements

- Csapszeg / menetes,csapok, / Pins / threaded, quarter pins

- Menetes rögzítő kar / Clamping handle indexing

- Szárnyas anya / Wing nuts
- Fedélcsvavar (csillag anya) / Star grip nut

- Kokilla csap / Gravity pins

- Hornyos illesztőszeg / Slotted pin

2. Szerszámmal:

- Különböző típusú csigák / csavarok (hatlapfejű, hornyolt, stb.)
- Üreges csavarok

5. Az egyes megoldási variációk összehasonlítása, az optimális megoldási lehetőségek kiválasztása, a gazdasági, piaci, műszaki igényeket figyelembe véve meghatározni azokat a variációkat, melyekre a számítást el kell végezni

Asztallap	Asztallap kiegészítő*	Kivitel	Bővíthetőség*	Asztallap bővíthetősége	Vezérlés	Alátámasztás
standard	forgó asztallap	asztal anyaga acél	vertikális	oldalra kihúzható rész	elektromos	fix
U-profilú	forgózsámoly	asztal anyaga alumínium	horizontális (csökkenő terhelhetőséggel)	2 oldali	hidraulikus	görgös
E-profilú	cseppmintás rakodófelület (kültérre)	rozsdamentes acél*		4 oldali (kifordítható sarokelem)	elektrohidraulikus	gurítható alváz*
görgös*	csúszásmentes emelőlap	ATEX szerinti robbanásvédtett*		manuális/motor		szállítható alváz*
golyós betétes*	emelőszem	EDS védelemmel ellátott asztal*				sínen gurítható alváz*
bővíthető asztallap	szemelőnyílás	kültéri használat				
	legurulás elleni védelem	poros környezet				
	hidraulikus rakodófelület rögzítő					
	korlát – ajtóval					
	végállás kapcsoló					
	mechanikus ütköző					
	rámpa					
	manuális / hidraulikus felhajtóék					
	szintezőlap					
	szemelőlapp					

* csere opcióként választható

6. Méretválasztás

Szabványos táblalemez méretek [szénacél, rozsdamentes]

- 1000x2000
- 1250x2500
- 1500x3000

A hulladék mennyiségének minimalizálása érdekében célszerű ezen méretekből kiindulni.

Hegesztőasztalok standard mérete

- 1200x600
- 1500x1000
- 1200x1200
- 2400x1200

1. sz. melléklet Emelőasztal piackutatás

M1 Egy ollós, standard és U-profilú asztalapos emelőasztal

	Pfaff-silberblau HTH-E modellek standard asztallap [1]	Pfaff-silberblau P modellek standard asztallap [2]	H-ITB standard asztallap [3]	H-ITB U-profilú asztallap [3]
Teherbírás [kg]	500 - 3000	500 - 8000	500 - 6000	600 - 2000
Teljes magasság [mm]	190 - 220	-	710-2500	630 - 800
Emelés [mm]	800 - 820	600 - 2000	550 - 2000	550 - 700
Asztal hossz [mm]	1300	1000 - 4000	900-3100	1200 -1500
Asztal teljes szélesség / U kivágás szélessége [mm]	800	-	650 - 1500	1085 - 1200 / 585 -700
Emelési idő [s]	15-40	10-15 ciklus/óra	8-75	12-16
Motorteljesítmény [kW]	0,75 -1,5	-	0,37-4	0,75 -1,1
Súly [kg]	160 - 320	-	95 -1600	210-350
	Rema HS standard asztallap [4]	Silverstone modellek standard asztallap [5]	Marco modellek standard asztallap [6]	FlexLift modellek standard asztallap [7]
Teherbírás [kg]	500 - 4000	500 - 4000	500 -10000	500 - 4000
Teljes magasság [mm]	243 - 348	-	180 - 600	180-410
Emelés [mm]	1043 -1448	770 - 1060	500 - 2000	800 - 1800
Asztal hossz [mm]	2000 - 2200	1200 - 2000	800 - 3000	1250 - 4000
Asztal teljes szélesség [mm]	800 - 1200	800 - 1200	600 -1800	800 - 1500
Emelési idő [s]	20-45	10-	9-46	14-34
Motor teljesítmény [kW]	1,1 - 24	1,1-2,2	0,75 - 4,6	0,8 - 4,4
Súly [kg]	193	122 - 405	130 -1940	260 -1850
	Edmolift modellek standard asztallap [8]	HYMO Optima AX standard asztallap [9]	HYMO Maxima DX standard asztal lap [10]	HYMO Maxima LX standard asztallap [11]
Teherbírás [kg]	500 -10000	500 - 2000	3000 -10000	2000 - 8000
Teljes magasság [mm]	160 - 700	200	300 - 600	305 - 600
Emelés [mm]	600 - 4000	800	1300 - 2000	1600
Asztal hossz [mm]	900 - 5600	1200 - 1350	2000 - 3000	2500 - 3000
Asztal teljes szélesség [mm]	600 - 2400	600 -1000	1200 - 2500	1500 - 2400
Emelési idő [s]	12 - 95	19 - 25	33 - 50	25 - 42
Motorteljesítmény [kW]	0,37 - 7,5	0,72 -1,43	2,86 - 4,6	2,86 - 4,6
Súly [kg]	110 - 2900	-	-	-

M2 Vertikális két-három-négy ollós emelőasztal

	Dupla ollós standard asztallap [12]	H-ITB duplaollós standard asztallap [3]	Rema HSD duplaollós standard asztallap [13]	Edmolift duplaollós standard asztallap [14]
Teherbírás [kg]	250 - 6000	500 - 3000	1000 - 4000	200 - 4000
Teljes magasság [mm]	-	1370 - 3600	348 - 448	280 -1000
Emelés [mm]	6500	1100 - 3000	1823 - 2098	1170-6000
Asztal hossz [mm]	6000	900 - 2500	1300 - 1700	900 - 5000
Asztal teljes szélesség [mm]	2500	650 - 1300	820 - 1200	600 - 2500
Emelési idő [s]	-	18-65	35-55	12 -155
Motorteljesítmény [kW]	-	0,37 - 3	24	0,37 - 5,5
Súly [kg]	-	140 -1500	-	125-3680
	Silverstone HP duplaollós standard asztallap [15]	Hymo Maxima BXX, BXXX duplaollós standard asztallap [16]	Marco modellek duplaollós standard asztallap [6]	
Teherbírás [kg]	1000	1000 - 4000	400 - 4000	
Teljes magasság [mm]	470	500 - 800	200 - 700	
Emelés [mm]	2530	1500 - 4300	800 - 4300	
Asztal hossz [mm]	1600	1350 - 3000	700 - 3000	
Asztal teljes szélesség [mm]	1000	800 -1800	600 -1350	
Emelési idő [s]	-	19-45	19-46	
Motorteljesítmény [kW]	2,2	1,43 - 4,6	0,55 - 4,6	
Súly [kg]	450	-	120 -1650	
	Edmolift triplaollós standard asztallap [17]	HanseLifter TRSH triplaollós standard asztallap [18]	Silverstone MJ-0,801 négyollós standard asztallap [19]	
Teherbírás [kg]	1500 - 4000	1000 - 2000	800	
Teljes magasság [mm]	500 -1000	-	706	
Emelés [mm]	2400 - 6000	470 - 3000	3504	
Asztal hossz [mm]	1300 - 2200	1700	1700	
Asztal teljes szélesség [mm]	800 - 1200	1000	1600	
Emelési idő [s]	55 -104	40-50	-	
Motorteljesítmény [kW]	1,5 - 5,5	2,2	2,2	
Súly [kg]	525 - 2800	450 - 750	858	

M3 Horizontális két ollós emelőasztal

	PT modellek duplaollós standard asztallap [20]	H-ITB duplaollós standard asztallap [3]	HanseLifter TASHT duplaollós standard asztallap [21]	Silverstone LV duplaollós standard asztallap [22]
Teherbírás [kg]	1000 -12000	1000 - 6000	2000 - 8000	2000 - 4000
Teljes magasság [mm]	-	710-1950	-	205 - 230
Emelés [mm]	800 - 1800	550 - 1600	205 - 1050	770 - 790
Asztal hossz [mm]	2700 - 6000	1800 - 5000	2500 - 3000	2500
Asztal teljes szélesség [mm]	-	650 -1300	820 - 1200	820 - 850
Emelési idő [s]	-	16 - 55	15 - 25	-
Motorteljesítmény [kW]	-	0,37 - 3	2,2	1,1
Súly [kg]	-	210 - 2000	265 - 705	265 - 360
	Marco modellek duplaollós standard asztallap [6]	Edmolift duplaollós standard asztallap [23]	Hymo Maxima BX, BXT duplaollós standard asztallap [16]	
Teherbírás [kg]	1000 - 8000	2000 -10000	1000 - 4000	
Teljes magasság [mm]	230 - 400	180 - 500	230 - 340	
Emelés [mm]	900 - 2000	820 - 2000	800 - 1300	
Asztal hossz [mm]	2750 - 6000	2600 - 6200	1350 - 5000	
Asztal teljes szélesség [mm]	1000 - 2000	800 -1500	600 - 1800	
Emelési idő [s]	18 - 66	30 - 75	19 - 31	
Motorteljesítmény [kW]	14 - 4,6	0,75 - 4	1,43	
Súly [kg]	500 - 2700	350 - 3240	-	

M4 Horizontális két ollós emelőasztal

	HTF-G modell 1 ollós, elektromos standard asztallap rámpával [24]	HTF-U modell 1 ollós, elektromos U-profil asztallap [24]	H-ITB modellek 1 ollós, hidraulikus standard asztallap rámpával [3]	H-ITB 1 ollós, hidraulikus U-profil asztallap [3]	Rema HSL 1 ollós, hidraulikus standard asztallap rámpával [25]
Teherbírás [kg]	1000		1000 - 1500	1000	1000 - 2000
Teljes magasság [mm]	82	80	80		85 -105
Emelés [mm]	760		720		860 - 870
Asztal hossz [mm]	1450		1500	1450	1600
Asztal teljes szélesség [mm]	1140		800 -1000	1085	1140-1200
Asztal U kivágás szélessége [mm]	-	585	-	585	-
Emelési idő [s]	18		12 - 15	12	20
Motor teljesítmény [kW]	0,75		0,75 - 1,1	0,75	24
Súly [kg]	250	235	250 - 290	235	-
	Rema HSU 1 ollós, hidraulikus U-profil asztallap [26]	Hanselifter HTF-G 1 ollós, elektromos standard asztallap rámpával [27]	Hanselister HTF-U 1 ollós, elektromos U-profil asztallap [27]	Silverstone SL 1 ollós, hidraulikus standard asztallap rámpával [28]	Silverstone SU 1 ollós hidraulikus U-profil asztallap [29]
Teherbírás [kg]	1000 -1500	1000		1000 - 1500	1000 -1500
Teljes magasság [mm]	85 -105	-	-	85 -105	85 - 105
Emelés [mm]	860	760	755	775	755 - 775
Asztal hossz [mm]	1450 - 1600	1450		1140 - 1600	1320 - 1340
Asztal teljes szélesség [mm]	1074 - 1114	1140		740 - 1320	1080
Asztal U kivágás szélessége [mm]	585	-	-	-	-
Emelési idő [s]	18	32/42	34/42	-	-
Motor teljesítmény [kW]	24	0,75		0,75 - 1,5	0,75 - 1,5
Súly [kg]	-	325	235	326 - 401	280 - 380

	<u>Marco modellek 1 ollós hidraulikus standard asztallap rámpával [6]</u>	<u>Marco modellek 1 ollós hidraulikus U-profil asztallap [6]</u>	<u>Flexlift 1 ollós, hidraulikus E-profil asztallap [30]</u>	<u>Edmolift 1 ollós, elektromos standard asztallap [31]</u>	<u>Edmolift 1 ollós, elektromos U és E asztallap [31]</u>
Teherbírás [kg]	500 - 2000	500 - 2000	300 - 2000	1000 - 2000	600 - 2000
Teljes magasság [mm]	80 - 100	80 - 100	70 - 100	80 - 100	80 - 100
Emelés [mm]	800	800	750	720-820	720 - 970
Asztal hossz [mm]	1350 -1400	1283 - 1334	1300	900 - 1500	1350 - 1450
Asztal teljes szélesség [mm]	600 -1200	982 - 1200	910	800- 1270	900-1180
Asztal U kivágás szélessége / E profil belső villaszélessége [mm]	-	-	570/185	-	-
Emelési idő [s]	19-30	19 -30	20-30	13-24	13-24
Motor teljesítmény [kW]	0,48 - 0,72	0,48 - 0,72	0,75 -1,1	0,75	0,75
Súly [kg]	180 - 300	185 - 530	220-320	290 - 400	270 - 350

Ezeket a követelményeket célszerűen kialakított alapasztalok elkészítésével és azok igény szerinti összekapcsolásával különböző méretű és teherbírású asztalok építhetők.

Munkánk során

- 500kg
- 1000 kg
- 1500 kg-os

alaptípusokat készítettünk, melyekből igény szerinti méretű, anyagú és teherbírású asztalok hozhatók létre.

A „Gép” című folyóirat 2021/1-2. számában Dr. Jármái Károly professzor úr és a fejlesztésben részt vevő két munkatárs, Szűcs Renáta és Galambos József, cikket jelentetett meg „EMELŐASZTAL KÖLTSÉGOPTIMÁLT TERVEZÉSE” címmel.

A következőkben ismertetem a teherbíráshoz szükséges méretek számításának folyamatát, mely mint méretezési segédlet alkalmazható a tervezés során.

1. Ollós emelőasztal méretezésére érvényes szabványok

Az ollós emelőasztalok tervezése, gyártása során alapvetően az *MSZ EN 1570:2001 Emelőasztalok biztonsági követelményei* szabvány előírásai az irányadók. Ámbár a felhasználási területtől függően más szabványok és jogszabályok előírásait is figyelembe kell venni.

Az emelőgépekre vonatkozó legfontosabb szabványok jegyzéke a következő:

Szabványszám	Forrás	Cím
MSZ EN 1570-1:2011+Al:2015 Angol nyelvű	[1]	Emelőasztalok biztonsági követelményei. 1. rész: emelőasztalok két rögzített szint kiszolgálására
MSZEN 1570-2:2017 Angol nyelvű	[2]	Emelőasztalok biztonsági követelményei. 2. rész: Terhek emelésére szolgáló, 0,15m/s függőleges emelési sebességet meg nem haladó emelőasztalok, az épület több mint két rögzített szintjének kiszolgálására
MSZ EN ISO 4413:2011	[3]	Hidraulikus teljesítményátvitel. A rendszerek és szerkezeti elemeik általános szabályai és biztonsági követelményei
MSZ 9721-1:2018	[4]	Emelőgépek időszakos vizsgálata. 1. rész: Általános előírások

MSZ 9721-5:1984	[5]	Emelőgépek időszakos vizsgálata. Körülkerített emelőterű emelőberendezés
MSZ 9721-8:2012	[6]	Emelőgépek időszakos vizsgálata. 8. rész: Mozgó munkaállványok
MSZ 19170-2:1986	[7]	Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai előírásai. Hidraulikus berendezések
MSZ 19170-5:1984	[8]	Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai előírásai. Körülkerített emelőterű emelőberendezés
MSZ 9750:2009	[9]	Emelőgépek időszakos vizsgálati csoportszáma
MSZ 6726-1:2011	[10]	Emelőgépek rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése. 1. rész: Általános előírások
MSZ 6726-4:2009	[11]	Emelőgépek alkalmassági vizsgálata. 4. rész: Hidraulikus berendezések
MSZ 12861:2009	[12]	Emelőgépgyártás és -szerelés ellenőrzése
MSZ EN 60204-32:2009	[13]	Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 32. rész: Emelőgépek követelményei (IEC 60204-32: 2008)
MSZ 19175-2:1988		Emelőgépek gépkönyve. Darugépkönyv
MSZ 19175-3:1988		Emelőgépek gépkönyve. Villamos emelődob gépkönyve
MSZ 19175-4:1988		Emelőgépek gépkönyve. Felrakógép gépkönyve
47/1999. (Vili. 4.) GM rendelet		Emelőgép Biztonsági Szabályzat

2. Ollós emelőasztalok csoportosítása

Az ollós emelőasztalokat kialakításukat tekintve az alábbi csoportokba sorolhatjuk:

- mechanikus (menetes/golyós orsós, merev láncos),
- hidraulikus (munkahenger),
- pneumatikus (drága üzemeltetés jellemzi, ezért nem elterjedt).

2.1 Mechanikus emelőasztal

A mechanikus kialakítású emelőasztal ollócsatlakozása általában csuklóval vagy görgővel történik, emelése menetes/golyós orsós vagy merev láncos kivitelű (Id. 1. ábra). Jellemzője, hogy költséges, így ritkán használják.

1. ábra Mechanikus kialakítású ollós emelőasztal [14]

2.2 Hidraulikus emelőasztal

A hidraulikus kialakítású emelőasztal a legelterjedtebb a gyakorlatban, mivel széles teherbírási és emelőmagassági tartományok között választható a kivitele (0,1 - 10 tonna teherbírás és 6 m emelési magasság), s bármely helyzetbe beállítható. Erre példát a 2. ábra mutat.

2. ábra Hidraulikus (munkahenger) kialakítású ollós emelőasztal [14]

2.3 Pneumatikus emelőasztal

A pneumatikus kialakítású emelőasztal egy függőlegesen beépített légrugóval üzemel, mely meglévő sűrített levegő hálózatról táplálható. Egyszerű, olcsó kivitel jellemzi, de ezzel ellentétben a drága üzemeltetés, ami nem teszi népszerűvé. Tovább árnyalja az alkalmazhatóságát, hogy a közbenső tehermegállításához fékek szükségesek, ezáltal bonyolulttá téve a szerkezetet. A pneumatikus emelőasztalra egy példát a 3. ábra mutat.

3. ábra Pneumatikus kialakítású ollós emelőasztal [14]

3. Munkahenger beépítési módjai

A továbbiakban négy különböző munkahenger beépítési módot különböztetünk meg egymástól, melyekre a következők a jellemzők:

3.1 Típus 1

A felépítésre az alábbi 4. ábra nyújt példát. Jellemzője:

- munkahenger fix bekötésű,
- a munkahenger az alul lévő csuklós kar mozgásában vesz részt,
- rövid, zömök, erős munkahenger;
- nincs forgattyúrúd,
- induláskor nagy erők lépnek fel.

4. ábra Emelőasztal munkahenger beépítési mód Típus 1 esetre

3.2 Típus 2

Kialakítását ld. 5. ábra alapján. Jellemzői:

- munkahenger fix bekötésű,
- a munkahenger az alul lévő gönggös kar mozgásában vesz részt,
- bármely helyzetben azonos erő,
- nincs forgattyúrúd,
- talajba be kell süllyeszteni.

5. ábra Emelőasztal munkahenger beépítési mód Típus 2 esetre

3.3 Típus 3

Szerkezeti sémáját a 6. ábra szemlélteti. Jellemzője:

- munkahenger fix bekötéséi,
- a munkahenger az alul lévő csuklós kar mozgásában vesz részt,
- van forgattyúrúd,
- indítási szöghelyzet kedvező,
- bonyolultabb kivitel,
- ámbar ennek ellenére a legjobbnak mondható konstrukciós kialakítás használhatóság szempontjából.

6. ábra Emelőasztal munkahenger beépítési mód Típus 3 esetre

3.4 Típus 1

Összeállítását a 7. ábra mutatja, jellemzői:

- munkahenger mozog a görgővel,
- a munkahenger az alul csuklós kar mozgásában vesz részt,
- nincs forgattyúrúd,
- a mozgás sebessége emelés közben keveset változik,
- második legjobb kialakítás a Típus 3 berendezés után.

7. ábra Emelőasztal munkahenger beépítési mód Típus 4 esetre

4. Emelőasztal méretezése, kinematikai vizsgálata

Adott az alábbi emelőasztal a 8. ábrán feltüntetett paraméterekkel:

8. ábra Emelőasztal méretezésének alapját képező elosztás és paraméterek

Ahol

A, B, C, D - csatlakozási pontok jelölései,

Q-emelőasztalra hatóerő [N],

l - emelőasztal olló fél hossz [mm],

s - csuklós kar és a görgős kar közötti távolság [mm],

α - emelőolló vízszinttel bezárt szöge [°],

b - munkahenger ollófelfogatása és az ollóközéppont közötti távolság [mm],

u - munkahenger felfogatása és a csuklós kar közötti távolság [mm],

x - munkahenger lökethossz [mm],

h - emelési magasság [mm].

4.1 Általános eset vizsgálata

A fenti ábra alapján általános esetet vizsgálva felírhatók az alábbi összefüggések:

ABC Δ -ből

$$x^2 = u^2 + s^2 - 2us \cdot \cos\alpha, \quad (1)$$

továbbá

$$u = l + b, \quad (2)$$

$$\cos\alpha = \frac{s}{2l}, \quad (3)$$

ezáltal írható, hogy

$$x^2 = u^2 + s^2 - 2us \cdot \frac{s}{2l} = u^2 + s^2 \left(1 - \frac{u}{l}\right). \quad (4)$$

ABD Δ -ből

$$s^2 = (2l)^2 - h^2, \quad (5)$$

így az s^2 (4)-es formulába történő behelyettesítésével kapjuk:

$$x^2 = u^2 + [(2l)^2 - h^2] \left(1 - \frac{u}{l}\right), \quad (6)$$

melyben szereplő $\left(1 - \frac{u}{l}\right)$ tagot a (2)-es összefüggés ismeretében az alábbiak szerint írhatjuk:

$$\left(1 - \frac{u}{l}\right) = 1 - \frac{l+b}{l} = \frac{l-l-b}{l} = -\frac{b}{l}, \quad (7)$$

mely összefüggés által x^2 az alábbi alakra hozható:

$$x^2 = u^2 - (4l^2 - h^2) \frac{b}{l} \rightarrow x = f(x). \quad (8)$$

A (4)-es összefüggés értelmében, ha figyelembe vesszük, hogy $u = l + b$ és elvégezzük a

szükséges műveleteket és behelyettesítéseket, majd összevonásokat, akkor kapjuk, hogy:

$$x^2 = l^2 + 2lb + b^2 - 4lb + \frac{h^2 b}{l} = (l - b)^2 + \frac{h^2 b}{l}, \quad (9)$$

mely alapján a *minimális munkahenger lökethossz* az alábbi:

$$x_{min}^2 = (l - b)^2 + \frac{h_{min}^2}{l} b = l^2 - 2lb + b^2 + \frac{h_{min}^2}{l} b. \quad (10)$$

4.2 Munkahengerre ható erők

A munkahengerre ható F erő szempontjából nem releváns, hogy a Q erő az asztal mely pontján hat éppen. A munkahengerre ható F erő definiálásához vegyük a következő ábrát:

9. ábra Emelőasztal méretezése – munkahengerre ható erők

A munkatétel alapján írható, hogy:

$$Q \cdot \Delta h = F \cdot \Delta x. \quad (11)$$

Ha $\Delta x \geq 0$, akkor

$$F = Q \cdot \frac{dh}{dx}. \quad (12)$$

A (8)-as formulából kapjuk, hogy

$$x^2 = u^2 - 4lb + \left(\frac{b}{l}\right) h^2. \quad (13)$$

Mindkét oldalt deriválva adódik

$$2x dx - 2h \frac{b}{l} dh, \quad (14)$$

$$\frac{dh}{dx} = \frac{x}{h} \cdot \frac{l}{b}. \quad (15)$$

A (12) értelmében a munkahengerre ható F erő

$$F = Q \cdot \frac{x}{h} \cdot \frac{l}{b} \quad F=f(h(x)). \quad (16)$$

Az emelőasztal alsó helyzetében F_{max} az alábbi összefüggés szerint számolható:

$$F = \frac{F_{max}}{\eta}, \quad (17)$$

melyben $\eta = \eta_{mh} \cdot \eta_{csukló} = 0,98 \cdot 0,95$. A kalkulált F erőből és a munkahenger dugattyúátmérőből kiszámítható a szükséges üzemi nyomás ($\sigma = F/A$ alapján).

4.3 A karok igénybevétele

A munkaasztalra ható Q erő bárhol lehet az asztalon, F_1 és F_2 nagysága ettől függően változik az alábbi összefüggések szerint (ld. 10. ábra):

10. ábra Emelőasztal méretezése - a karok igénybevétele I.

$$F_1 + F_2 = Q, \quad (18)$$

$$F_2 \cdot s = Q \cdot a, \quad (19)$$

$$F_2 = Q \cdot \frac{a}{s}. \quad (20)$$

F_2 ismeretében F_1 és Q értékei is egyszerű átalakításokkal képezhetők.

Az O pontbeli hajlítónyomaték az alábbiak szerint számolható a 11. ábra elrendezése alapján:

$$M_0 = F_1 \cdot l \cdot \cos\alpha. \quad (21)$$

11. ábra Emelőasztal méretezése-a karok igénybevétele II.

Rúdirányú erők:

$$\Sigma F_z = 0, \quad (22)$$

$$-F_{0z} + (F_1 - F_2) \cdot \sin\alpha + F \cdot \cos\beta = 0, \quad (23)$$

$$F_{0z} = (F_1 - F_2) \cdot \sin\alpha + F \cdot \cos\beta. \quad (24)$$

Nyíróerők:

$$\Sigma F_y = 0, \quad (25)$$

$$-F_{0y} + (F_2 - F_1) \cdot \cos\alpha - F \cdot \sin\beta = 0, \quad (26)$$

$$F_{0y} = (F_2 - F_1) \cdot \cos\alpha - F \cdot \sin\beta. \quad (27)$$

Felhasznált dokumentumok jegyzéke (részlet)

A kutatás során, a teljesség igénye nélkül, felhasználtuk az alábbi dokumentumokat:

- [1] D. Rani, N. Agarwal, V. Tirth: Design and Fabrication of Hydraulic Scissor Lift, MIT International Journal of Mechanical Engineering, VoL 5, No. 2, August 2015, pp. 81-87. ISSN 2230-7680
- [2] G. G. Momin, R. Hatti, K. Dalvi, F. Bargi, R. Devare: Design, Manufacturing & Analysis of Hydraulic Scissor Lift, International Journal of Engineering Research and General Science, Volume 3, Issue 2, Part 2, March-April 2015.
- [3] G. Olenin: Design of hydraulic scissors lifting platform, Saimaa University of Applied Sciences, Faculty of Technology, Lappeenranta, Thesis 2016.
- [4] S. B. Dhanawade, S. S. Bhujbal, R. R. Dhane, Prof. R. R. Narkar, Prof. S. S. Bhosale: Design, Analysis and Development of Hydraulic Scissor Lift, International Journal of Advance Engineering and Research Development, Volume 4, Issue 3, March 2017., e-ISSN (0) 2348- 4470
- [5] S. G. Thorat, A. R. Chiddarwar, S. P. Prusty: Design and Construction of Hydraulic Scissor Lift, International Journal of Current Engineering and Technology, Special Issue 7, March 2017.